

3394

Autella 21 Maggio 1857.

Caro Menno.

Se avessimo saputo che sarete in Firenze più
 dei giorni della settimana, non l'ho di noi, e saremmo
 procurati il piacere di pagarle voi nei due giorni
 di lunedì e martedì in quel si trattenevamo in
 città profonda dalla Casa all'Autella: lo
 abbiamo saputo oggi soltanto dai signori Legati, e
 che abbiamo trovati dalla M^{re} Giuoni.

Ma letto una moltissima parte della tua Memoria
 di ispirata forma e ricca di fatti esposti con molta
 scienza ed in modo pratico ed persuasivo, e di gran
 valore, me ne rallegro e ti ringrazio pel piacere
 che me hai procurato.

Vi prego una risposta dal Ward, te la
 commiserò: frattanto, pregandoti dei nostri
 saluti all'is^{ta} Virginia, ho il piacere di offrirti
 un suo affetto (Abate Luigi)

Quello che mi di' intorno all'abbondanza di Lettaro per la
 propria Abbatia di Giorgio, l'ho già sperando che non
 sarà comodo Maggiore mente della cosa che un poco
 fare per di' un'altra Giuoni non un soggetto al con-
 glio della strada Veneta, mi accorsi che un'occasione e topi-
 ca; talché il Giuoni mi ho spoleto mente perito di legge
 ancora ad altre voci cioè in più lungo.